

MAKADONYALIK ALEKSANDIRNING O'RTA OSIYOG YURISHI

Tursunmurodov Sardor

Boboyev Faxriyor

Ergashev Davron

Qobilboyeva Zarnigor

Anatatsiya: Miloddan avvalgi VI–V asrlarda Eron ahamoniylari manfaati bilan Yunoniston manfaati Kichik Osiyoda to‘qnashib qoladi. Har ikkala davlat bu hududda o‘z ta‘sir doirasini kengaytirish va mustahkamlash uchun, iqtisodiy va siyosiy jihatdan yuqori mavqeni egallash uchun harakat qiladilar. Ana shu niyatni amalga oshirish

Kalit so‘zlar : Xeroniya , Hindikush, Bess, Kiropolis ,baqtralik, ilinjida makedoniyalik Aleksandring otasi shoh Filipp II (miloddan avvalgi 382–336-yillar) zo‘r berib Eronga qarshi urushga tayyorgarlik ko‘ra boshladi. Xususan u miloddan avvalgi 338-yilda Xeroneyada bo‘lgan jangda yunon askarlarini mag‘lubiyatga uchratgandan so‘ng Eronni zabt etishni maqsad qilib qo‘ygandi, lekin Filipp II o‘z niyatini amalga oshirolmay 336-yilda uyushtirilgan fitna oqibatida, saroy bazmi vaqtida o‘ldiriladi. Filipp II o‘ldirilganda Elippa shohining qizi Olimpiadadan tug‘ilgan o‘g‘li Aleksandr (miloddan avvalgi 356–323) yigirma yoshda bo‘lib, otasi uning tarbiyasiga katta e‘tibor bergan edi. Uni 13 yoshda bo‘lgan chog‘ida buyuk olim Arastu tarbiyasiga beradilar. Olim Aleksandrga falsafa, etika, yunon adabiyoti, san‘ati, tibbiyot fanlari, geografiya va boshqa fanlardan ta‘lim beradi. 340-yillardan boshlab Filipp II o‘g‘lini davlat ishlariga ham aralashtira boshlaydi, u dastlabki janglarda qatnashadi va ilk g‘alabalar nashidasini suradi. Filipp II o‘ldirilgach, Aleksandrni lashkarlar yig‘ini shoh qilib ko‘taradilar. Taxtni egallagan Aleksandr o‘z raqiblari va taxtga da‘vo qilishi mumkin bo‘lgan barcha erkak zotini qilichdan o‘tkazadi va mutlaq hokim bo‘lib oladi. U o‘z faoliyati davomida qadimgi dunyoning mashhur lashkarboshisi va buyuk davlat arbobi darajasiga ko‘tarildi.

makedoniyalik Aleksandr 22 yoshida jahon saltanatini tashkil qilishga bel bog‘ladi.

[1]

Miloddan avvalgi 334-yilda 30 ming piyoda, 5 ming otliq askar, 160 kema bilan qurollanib, Sharqqa yurishni boshlaydi. Bu yurish qariyb 11 yil davom etadi. Ana shu yurish davomida u Kichik Osiyo, Suriya, Misr, Eron va Hindistonni katta-katta hududlarini bosib oladi. Aleksandr Eronning asosiy viloyatlarini bosib olgach, miloddan avvalgi 329-yilning bahorida Hindikush tog‘idan oshib, O‘rta Osiyo hududlariga kirib keladi. Baqtriyada bu paytda Ahamoniylar urug‘idan bo‘lgan Bess hukmron edi. U Doro III ni o‘ldirishda qatnashib, o‘zini Artakserks nomi bilan podsho deb e‘lon qilgan edi.

Dastlab baqtriyalik Oksiart, sug‘dlik Spitamen va fors Datafarnlar Bessning niyatini anglab yetmadilar va u bilan birga bo‘ldilar. Ular Amudaryodan o‘tib Termizga yaqin bo‘lgan joyda ko‘prik vazifasini o‘tab kelgan yakka-yu yagona kemani yoqib yubordilar va Nautaka viloyati (Qashqadaryo) tomon chekinadilar. Shu yerda ular o‘rtasida nizo kelib chiqadi. Sababi, o‘z ittifoqchilari bilan ahamoniylar zulmi va Aleksandrga qarshi birgalashib kurashishga so‘z bergan edi. Endi esa u o‘zining ittifoqchilardan ustun qo‘ya boshlaydi. Buni sezgan Spitamen, Oksiart va Datafarnlar u bilan aloqani uzib, uning o‘zini kishanlab Aleksandrga topshirishga qaror qiladilar. Bu paytda Aleksandr Eronni egallab Bess tomonidan

o‘ldirilgan Doro jasadini topib, uni izzat-ikrom bilan dafn qilish uchun Persepolga yuborib, o‘zi Bessni ta‘qib qilishga tushgan edi. Ittifoqchilar Bessni kishanlab qal‘ada qoldiradilar. Aleksandrga chopar yuborib, o‘zlari esa mamlakat ichki tumanlariga chekinadilar. Bu bilan ular dushman istilolalarini shu yerda to‘xtatmoqchi bo‘lgan edilar. Buning sababi shundaki, Aleksandr Eronga qarshi yurish boshlaganda u o‘z dushmani Doro III ni zaharlab o‘ldirgan Bessdan

o‘ch olish niyatida ekanligini e‘lon qilgan edi. Aleksandr Nautakada Bessni qo‘lga tushiradi va Arrian bergan ma‘lumotlarga qaraganda u Ptolomeyga «Bessni yalang‘och qilib, ko‘chaning o‘ng tomoniga bog‘lab qo‘yishni buyuradi. Sharmandalarcha yap-yalang‘och turgan Bessning yonidan Aleksandrning butun

qo'shinlari saf tortib o'tadi. Uni sharmandali holda yalang'och qilib, Eronga olib keladida o'limga mahkum etadi. O'limi oldidan qo'li, burni va oyoqlarini kesib, qiynaydi l». Bu sotqinning sharmandali o'limi edi. Sotqin, xoin va xiyonatchilardan antik davrlardan e'tiboran xalqimiz nafratlangan. Jumladan, qo'l-oyogi bog'liq Bessni Spitamenning o'zi ham tutib Aleksandrga topshirishi mumkin edi. Lekin Bess har qancha xoin bo'lmasin Spitamen uni o'z qo'li bilan tutib bermaydi. Arrianning ta'kidlashicha, «Bessni o'z qo'li bilan tutib berishdan Spitamen or qiladi». U mard o'g'lon. Shu bois Spitamen Bessni qo'l-oyog'ini

bog'lab ona Vataniga bostirib kelayotgan dushmani Aleksandrga topshirib, tiz cho'kishni o'zi uchun or deb biladi. Yunon bosqinchilari O'rta Osiyoni juda osonlikcha qo'lga kiritishni mo'ljallagan bo'lsalar-da, ular hisob-kitob va rejada yanglishgan edilar. Aleksandr qo'shinlariga, avvalo, birinchi zarba Ariana (hozirgi Hirot viloyati)da berildi. Shimoli-Sharqiy viloyatlar — Girkaniya, Ariya, Parfiya, Drangiana, Araxoziya, Baqtriya va Sug'diyonani bo'ysundirish uchun uch yil vaqt kerak bo'ldi. Ayniqsa, Baqtriya va Sug'diyonani qo'lga kiritish Aleksandr uchun juda qiyin bo'ldi. O'rta Osiyo xalqlari erk va ozodlik uchun kurashga otlandilar. Ahamoniylarning qo'shinlarini uch marta mag'lub etgan Aleksandr O'rta Osiyoda mislsiz katta qiyinchiliklarga duch keldi. Bu qiyinchiliklar haqida Elian shunday deb yozgandi: «Bessni ketidan quvgan Aleksandr lashkarlari katta mashaqqatlarga yo'liqadilar, oziqovqat yetishmaydi, hammalari, hatto shoh ham yuk hayvonlari go'shti bilan tamaddi qiladi. Yoqilg'i ham yo'q bo'lgani uchun go'shtni xomligicha yeydilar... Baqtriyada bir qishloqqa yo'liqadilar, uylarni qor bosgan edi, faqat qorni tozalabgina uylarga kira oladilar».[1]

Bosqinchilarga qarshi umumxalq urushi e'lon qilgan baqtriyaliklar, sug'diyonaliklar va saklar uch yil davomida dushman bilan mardonavor jang qildilar. Yunon adiblari yozib qoldirgan ba'zi manbalarda chuqur ma'noli xabarlar o'z aksini topgan. Jumladan, Kurtsiy bunday yozadi: «Lashkarlar avval hech ko'rmagan azoblarni ochlik, sovuq, charchash, umidsizlik tushkunlikni boshdan kechiradilar. Ko'plari sovuqdan o'ladilar... horg'inlikdan qorga yotib oladilar». Yoki lashkarlarning yoz

issig'ida qiynalغانliklarini quyidagicha ifoda etadi: «Aleksandr... Sug'diyona dashtlarida kechalari yo'l bosdi. Suv yetishmas edi, tashnalik suvsagandan emas, noumidlikdan, o'ta mushkul ahvoldan ham yuzaga kelardi... Yozgi quyosh issig'i dashtni alangalatadi: bir o't tushgandan keyin cho'l-u biyobon gulxanga aylanadi... issig'idan og'iz va tananing ichi qurib qolgandek tuyuladi. Jangchilar ruhan tushadilar, keyin holdan toyadilar. Hatto bir joyda turishi ham qiyin, olg'a bosishning ham iloji yo'q edi... Shunchalik falokatdan shoh tashvishga tushadi». Kursiy Rufning hikoya qilishicha Aleksandr Kiropolis shahrini ishg'ol qilayotganida qiynaladi. Katta tosh qirrasini bo'yniga zarb bilan

urilib, yaralanadi. Ko'z o'ngini qop-qora tuman qoplab olganidan Aleksandr holsizlanib otdan yiqiladi. Uning jangchilari tahlikaga tushib yig'lashadi, ular Aleksandrni o'ldi deb o'ylaydilar. Manbalar bergan ma'lumotlarga qaraganda Baqtriya va Sug'diyona xalqlari skiflar bilan birga Spitamen, Datafarn, Oksiart rahbarligida Aleksandr lashkarlariga nafas olishga imkon bermasdan kurashganlar. Ayniqsa, Samarqandni egallash oson kechmagan, buning uchun ikki yil kerak bo'lgan. Dastlab makedonlar bu shaharni sulh yo'li bilan egallaganlar. So'ng Aleksandr bu yerda kichik bir lashkar guruhini qoldirib, o'zi Sirdaryo tomon yo'l olgan. U O'rta Osiyoda birinchi bor Ustrushonada — Samarqand bilan Xo'jand oralig'ida tog'liklarning qattiq qarshiligiga duch keladi. Tog'liklar bilan bo'lgan jangda Aleksandr mislsiz darajada shafqatsizlik qilgan. Arrian bergan ma'lumotlarga qaraganda u 30 ming mahalliy aholidan 22 mingini qirib tashlagan. Asirga tushishni istamagan tog'liklarning ko'plari o'zlarini qoyalardan tashlab halok bo'lganlar. Bunday dahshatli voqealar Spitamenga saboq bo'ldi.[2]

U endi Aleksandrning haqiqiy basharasini ko'radi va unga qarshi muqaddas kurashga o'tlanadi. Aleksandr jang bilan tog'liklarni qirib, Sirdaryo bo'ylariga chiqib oladi. Bu yerda Aleksandrni do'stlarcha sovg'a-salomlar bilan Tanais (Sirdaryo)ning narigi tomonidan tiaytaradarayya saklari kutardi. Aleksandr sak elchilarini garovda qoldirib, o'z odamlaridan bir kishini Tanais ortidagi saklar yurtiga ayg'oqchilik maqsadlarida yuboradi. Xuddi shu paytda Aleksandrga

Samarqanddan chopar kelib, Spitamen boshchiligida shaharda unga qarshi qo'zg'olon ko'tarilganligi xabarini beradi. Spitamen Samarqandni egallab, Aleksandrning u yerda qoldirilgan Farnux qo'mondonligidagi 3000 piyoda 800 otliq qo'shinlarini qirib tashlaydi. Aleksandr zudlik bilan Samarqandga yo'l oladi. Aleksandr ketishi bilan Xo'jand qal'asida garovga qoldirilgan saklar bosh ko'taradilar va yunon qo'shinlarini qirib tashlaydilar. Miloddan avvalgi 328-yilda Aleksandr Spitamen boshchiligida Samarqandda ko'tarilgan qo'zg'olonni shafqatsizlik bilan bostiradi va shaharni ikkinchi marta egallaydi. Diodor bergan ma'lumotlarga qaraganda «Aleksandr qo'zg'olon ko'targan sug'diylarni yengib, 120 ming aholini qirib yubordi», uning ikkinchi bosqichida «u baqtriyaliklarga jazo berib, sug'diylarni qaytadan o'ziga bo'ysundirdi va joylarda qal'alar barpo etdi». qo'zg'olonning uchinchi bosqichida «qo'zg'olon ko'targan sug'diylarning tog'larga qochib yashiringanlari asirlikka olindi»¹. Ana shu davrdan e'tiboran Aleksandr uchun Spitamen eng asosiy va dahshatli raqibga aylandi. Tarixchi olim Fozila Sulaymonova sug'diylar qahramoni Spitamenning nomi yunonchadir deb hisoblaydi. Uning fikricha, Spitamen sug'diy tilidatxminan Spenta Manyo (harakatchan yoki muqaddas ma'nosini bildiradi) bo'lsa kerak¹, deydi. Spitamenning tarjimayi holi va shaxsi to'grisida hech qanday ma'lumotlar saqlanmagan. Uning qizi Apamani Aleksandr o'z qo'mondonlaridan biri bo'lgan Salavkaga xotinlikka olib beradi. Buni yunon muarrixlari ham tasdiqlaydilar. Jumladan, Plutarx Salavkaning xotini «eroniy» deydi. Bu fikrni Strabon ham tasdiqlaydi. Arrian esa uni «baqtriyalik» deb hisoblaydi. Xullas, qayerlik bo'lganda ham Spitamen O'rta Osiyoning yerli mahalliy xalq farzandidir. Salavkaiylar avlodidan bo'lgan shohlar ota tomonidan yunon va ona tomonidan Spitamen avlodidan bo'lganlar. Kvint Kursiy Rufning asarida Spitamen jismonan baquvvat, jasur, mard va tadbirkor bir kimsa suratida tasvirlanadi. Dastlabki paytda «Aleksandr Spitamenga katta-katta va'dalar beradi, hatto Sug'diyona hokimligini in'om etmoqchi bo'ladi. Spitamen esa vatanfurushlik qilgandan ko'ra o'limni afzal biladi»[2]

Spitamena dastlab masalaning mohiyatiga chuqur baho bera olmasdan, Aleksandrni Turon xalqini ahamoniylar zulmidan ozod qiluvchi xaloskor deb bilgan. Aleksandrning amalda xalqqa o'tkazgan jabr-zulmi, qilgan yovuzliklari va shafqatsizliklarini o'z ko'zi bilan ko'rgach uning fikri keskin o'zgaradi. «Aleksandrnomada» ham Aleksandrning xalqqa o'tkazgan zulm-sitamlari quyidagi satrlarda ifodalangan:

Ey Aleksandr nadir xohishing,
Bayon ayla, bizga bu g'araz ishing,
Urub tig' devlarni sahr aylading,
To'kib qonimiz, lolazor aylading.

Aleksandr Doroning yuz minglab muntazam qo'shinlariga qarshi kurashdan ko'ra Spitamen boshchiligida bosh ko'targan xalq qasoskorlariga qarshi kurashish qiyin ekanligini tushunib yetadi. Chunki, qo'lga tushmas Spitamen dushman kutmaganda hali u yerda, hali bu yerda paydo bo'lar va makedoniyaliklarga ofat va talafot keltirardi. Jumladan, Kvint Kursiy Ruf Spitamen faoliyati bilan bog'liq quyidagi voqeyiy misolni keltiradi: «Jangchilarning Fozila Sulaymonova sug'diylar qahramoni Spitamenning nomi yunonchadir deb hisoblaydi. Uning fikricha, Spitamen sug'diy tilida taxminan Spenta Manyo (harakatchan yoki muqaddas ma'nosini bildiradi) bo'lsa kerak¹, deydi. Spitamenning tarjimai holi va shaxsi to'grisida hech qanday ma'lumotlar saqlanmagan. Uning qizi Apamani Aleksandr o'z qo'mondonlaridan biri bo'lgan Salavkaga xotinlikka olib beradi. Buni yunon muarrixlari ham tasdiqlaydilar. Jumladan, Plutarx Salavkaning xotini «eroniy» deydi. Bu fikrni Strabon ham tasdiqlaydi. Arrian esa uni «baqtriyalik» deb hisoblaydi. Xullas, qayerlik bo'lganda ham Spitamen O'rta Osiyoning yerli mahalliy xalq farzandidir. Salavkaiylar avlodidan bo'lgan shohlar ota tomonidan yunon va ona tomonidan Spitamen avlodidan bo'lganlar. Zarafshon daryosidan o'tish voqeasi ham bu borada jonli misoldir». Arrian bunday ma'lumot beradi: «Makedoniyaliklar daryoda mutlaq, tartibsizlik bilan o'ta boshladilar. Varvarlar² ular qo'ygan xatolikni sezib... har tomondan o'rab oladilar... ularni qayta daryoga

siqib tashlaydilar yoki o‘q-yoy bilan otadilar... chorasiz qolgan makedoniyaliklar daryo o‘rtasidagi orolga chiqib oladilar. Skiflar va Spitamen lashkarlari ularni qurshab kamondan otib tashlaydilar, bir qismini asir oladilar, ammo keyincha ularni ham otib tashlaydilar».[3]

Darhaqiqat, Aleksandr qo‘shinlari juda katta talafot ko‘rib, Sug‘diyona va Baqtriyadagi qo‘zg‘olonni bostira olmagan. Unga o‘ziga qarashli viloyatlardan 19 ming yollanma qo‘shin yordamga yetib kelgach, bu isyon bostirilgan. Yunon muarrixlarining asarlarida Spitamen bilan birgalikda Aleksandrga qarshi jang qilgan skiflar, baqtriyaliklar, massagetlarning jasorati va ularning ajoyib urfodatlar va madaniyatlari haqida ham qimmatli ma‘lumotlar berilgan. Jumladan, Kvint Kursiy Rufning ta’kidlashicha, skif-lar boshqa «varvar» xalqlardan farq qiladilar, «ularning fikr ifodalanishlari qo‘pol emas, madaniyati ham durust edi». Yana u davom etib yozadi:«Aytishlaricha, ularning orasida donishmandlari ham bor ekan»[4]

Kvint Kursiy Rufning qayd qilishicha «skiflarning, hatto nutqi ham jozibador edi. O‘zining go‘zal nutqiga, madaniyatiga ega bo‘lgan skiflarning o‘sha davrlarda o‘ziga xos adabiyoti ham bo‘lgan». Kvint Kursiy Ruf «Aleksandr Makedonskiy tarixi» asarida skiflarning jasurligi va mardligini ta’riflaydi. Uning yozishicha Aleksandr skiflarning katta bir guruhini asir oladi. «Jismoniy jihatdan baquvvat bo‘lgan skiflardan 30 kishini o‘limga mahkum etganda, ular o‘limdan ham qo‘rqmasdan, xalq qo‘shiqlarini baralla aytib, xursand bo‘lib borardi», deydi u. Skiflarning mardligiga qoyil qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar :

- 1.Kvint Kursiy Ruf / Aleksandr Makedonskiy tarixi
- 2.F.Suloymonova /Sharq va G‘arb
3. Sh.Karimov /Vatan tarixi
- 4.F.Boynazarov /Antik dunyo